

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

TYPES OF ACCOUNTING

Rashidov Abror Ruzimurod ugli

Assistant "Department of Economics and tourism" of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Рашидов Аброр Рuzимурод угли

Ассистент кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI

Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm kafedrası" assistenti.

abstract

In the article, information about accounting, its types, generally accepted accounting principles in the United States, and its management were introduced.

аннотация

В статье представлены бухгалтерский учет, его виды, общепринятые принципы бухгалтерского учета в США, а также сведения о его ведении.

annotatsiya

Maqolada Buxgalteriya hisobi, uning turlari AQSH da Umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari, yuritilishi haqida ma'lumotlar keltirib, tanishtirib o'tilgan.

Keywords:

financial accounting, management accounting, tax accounting, auditing, balance sheet, profit and loss accounting, cash flow accounting.

Ключевые слова:

финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, аудит, баланс, учет прибылей и убытков, учет движения денежных средств.

Kalit so'zlar:

moliyaviy hisob, boshqaruv hisobi, soliq hisobi, audit, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobi, pul oqimi hisobi.

© 2023 Gaibullayev Sarvar.

Kirish

Buxgalteriya hisobini bir necha turlarga bo'lish mumkin, ularning har biri maxsus bilimlarni talab qiladi va maxsus qoidalar bilan tartibga solinadi va unga jalb qilingan odamlar maxsus kasbiy birlashmalarga birlashadilar. Bu turlar:

- 1) moliyaviy hisob,
- 2) boshqaruv hisobi,
- 3) soliq hisobi

4) audit.

Moliyaviy buxgalteriya hisobi korxonadan tashqari manfaatdor tomonlarga ma'lumot berish uchun mo'ljallangan. Moliyaviy hisob ma'lumotlaridan foydalanadiganlar orasida haqiqiy va potentsial investorlar, kreditorlar, davlat idoralari, xodimlar va raqobatchilar mavjud.

Moliyaviy hisobot odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) buxgalteriya balansi
- 2) foyda va zararlar hisobi
- 3) pul oqimi hisobi

Har bir element tashkilotning faoliyati va moliyaviy holatini boshqacha aks ettiradi.

Buxgalteriya hisobi standartlari. Xo'jalik operatsiyalarini hisobga olish va moliyaviy hisobotlarni tayyorlashni tartibga soluvchi qoidalar to'plami Amerika Qo'shma Shtatlarda "Umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari" (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles) deb ataladi. Ushbu tamoyillar daromadlar, xarajatlar, aktivlar va majburiyatlar qachon va qanday hisobga olinishini va ularni qanday o'lchash yoki baholash kerakligini belgilaydi. Bundan tashqari, ular asosiy moliyaviy hisobotlarga eslatmalarning (tushuntirishlarning) shakli va mazmunini belgilaydilar. Ushbu tamoyillar moliyaviy hisobotga talablarni qo'yish huquqiga ega bo'lgan organlar tomonidan o'rnatilgan rasmiy qoidalar va standartlarni, shuningdek, vaqt o'tishi bilan umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi qoidalarini o'z ichiga oladi.

AQShda buxgalteriya hisobi standartlarini ishlab chiqish va joriy etishda turli xususiy va jamoat tashkilotlari ishtirok etadi. 1934 yilda tashkil etilgan Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi (SEC) mustaqil federal agentlik bo'lib, qimmatli qog'ozlari fond birjalarida ro'yxatga olingan kompaniyalarni nazorat qiladi. Qimmatli qog'ozlar va birjarlar komissiyasining yurisdiksiyasiga kiruvchi kompaniyalar qimmatli qog'ozlarning yangi chiqarilishi bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari va vaqti-vaqti bilan ma'lum hisobotlarni, shu jumladan har choraklik va yillik auditorlik tekshiruvidan o'tgan moliyaviy hisobotlarni taqdim etishlari shart.

Qimmatli qog'ozlar va birjarlar komissiyasi mamlakatning rasmiy birjalarida ro'yxatga olingan kompaniyalar uchun buxgalteriya hisobi va hisobot berish qoidalarini belgilash huquqiga ega bo'lsa-da, an'anaviy ravishda bu funksiyani xususiy sektorga topshirgan. 1990-yillarning o'rtalarida notijorat, mustaqil tashkilot bo'lgan Moliyaviy Hisob Standartlari Kengashi (FASB) yangi qoidalarni ishlab chiqish mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Tarmoqlardan tajribali buxgalterlar, ilmiy

muassasalar mutaxassislari besh yil muddatga saylanadigan kengashga aniq masalalar bo'yicha ekspertlar hay'ati katta yordam bermoqda.

Boshqaruv hisobi. Bunday buxgalteriya hisobining maqsadi rejalashtirish, korxonada faoliyatini baholash va uni nazorat qilish jarayonida menejerlar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olishdir. Menejerlarning axborotga bo'lgan talablari tashqi foydalanuvchilarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Menejerlar moliyaviy hisobotlardagi ma'lumotlarga qaraganda ancha batafsil va dolzarb ma'lumotlarga muhtoj - ma'lum boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar. Boshqaruv hisobining umumiy qabul qilingan tamoyillari va qoidalari mavjud emas. Taqdim etilayotgan ma'lumotlarning mazmuni va miqdori – faqat uni olish xarajatlariga va u keltiradigan foydaga (qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish ma'nosida) to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Boshqaruv hisobi ma'lumotlaridan eng keng tarqalgan foydalanish tovarlar va xizmatlar narxlarini belgilash, ishlab chiqarish strategiyasini tanlash, zavod va uskunalar kabi asosiy vositalarga muqobil investitsiyalarni baholash va alohida mahsulot turlari va bo'linmalarining ishlashini baholash va tegishli qarorlarni qabul qilishdir, masalan. , liniyalardan birida mahsulot ishlab chiqarishni to'xtatish yoki bo'linmani yopish.

Soliq hisobi. Soliq hisobchilari jismoniy shaxslar va korporatsiyalarga federal va mahalliy soliq organlari uchun turli xil soliq shakllari va deklaratsiyalarini to'ldirishda yordam beradi. Bundan tashqari, soliq hisobchilari ko'pincha mijozlarga soliqlarni qonuniy ravishda kamaytirish usullari haqida maslahat beradilar. Soliq hisobi odatda moliyaviy va boshqaruv hisobi maqsadlari uchun to'plangan ma'lumotlarga asoslangan bo'lsa-da, soliq talablari ko'pincha aniq hisob-kitoblar va ma'lumotlardan foydalanishni talab qiladi. Qo'shma Shtatlarda soliq buxgalterlari AQSH Soliq Kodeksini (U.S. Internal Revenue Code) hamda Davlat soliq qonunchiliklari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari kerak.

Davlat va daromadga ega emas (notijorat) tashkilotlarida buxgalteriya hisobi. Bunday tashkilotlarning faoliyati foyda olishga qaratilgan bo'lmasa-da, moliyaviy hisobot ular uchun xususiy tadbirkorlardan kam emas. Biroq, davlat va notijorat tashkilotlarining o'ziga xos xususiyatlari, maqsad va vazifalari ularning moliyaviy hisobot tizimlarida bir qator muhim farqlarni belgilaydi. Avvalo, bu yerda qabul qilingan qarorlar muayyan ijtimoiy yoki siyosiy maqsadlar va cheklovlardan kelib chiqqan holda baholanadi.

Qo'shma Shtatlarda shtat va mahalliy hukumatlar uchun moliyaviy hisobot standartlarini belgilash vakolatiga ega tashkilot **buxgalteriya hisobi standartlari** bo'yicha (Governmental Accounting Standards Board, GASB); Boshqa notijorat

tashkilotlari uchun standartlar uning sherigi - *Moliyaviy hisob standartlari kengashi* tomonidan belgilanadi.

Audit. Bu tashkilot hisobotlarni tekshirish deb ataladi. Auditni mustaqil va ichki auditga bo'lish mumkin. Mustaqil auditning maqsadi tashkilot tomonidan taqdim etilgan moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini va buxgalteriya hisobining umume'tirof etilgan tamoyillariga muvofiqligini tasdiqlashdir. Hisobot ma'lumotlarini olish uchun axborot tizimining sifatini baholash va individual miqdorlar va ma'lumotlarni tanlab tekshirgandan so'ng, mustaqil auditor taqdim etilgan moliyaviy hisobot bo'yicha o'z professional fikrini bildiradi. AQShda moliyaviy hisobotlarni tekshirish tartibi (Generally Accepted Auditing Standards) Amerika Sertifikatlangan Buxgalterlar Instituti (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) tomonidan ishlab chiqilgan.

Ba'zi kompaniyalar yoki tashkilotlar ichki auditorlarni jalb qiladilar. Ularning mas'uliyatiga tashkilotning ma'lumotlarni to'plash va aktivlarni himoya qilish amaliyoti hukumat qoidalariga muvofiqligini ta'minlash kiradi. O'z faoliyati davomida ichki auditor mustaqil auditorlarning ko'plab usullaridan foydalanadi va mustaqil auditorlar ko'pincha ichki auditorlar tomonidan bajarilgan ishlarga tayanadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
2. Botir M., Nodirbek X. QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
3. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
4. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
5. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
6. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
7. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.

8. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
9. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
10. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
11. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
12. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
13. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
14. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
15. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
16. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
17. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
18. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
19. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
20. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАККИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
21. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
22. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
23. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O ‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.

24. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
25. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ Юсуфжон, ЎЗМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
26. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
27. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
28. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
29. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
30. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
31. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
32. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
33. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
34. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
35. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
36. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
37. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
38. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

39. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
40. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
41. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
42. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
43. G'Aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
44. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
45. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollor, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
46. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
47. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
48. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
49. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
50. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
51. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
52. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
53. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 193-196.

54. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.
55. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
56. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 115-119.
57. Саитов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
58. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 357-365.
59. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
60. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
61. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRAUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
62. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
63. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
64. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRAUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO ‘LLASH (O ‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
65. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
66. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
67. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O‘zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 348-352.